

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOTIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

UDK: 618.3:616.12-008.46:616-053.31-036-08

Uzoqova Manzura Komilovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, Ozbekiston

YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAYTIRIB OLIB BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH

For citation: Uzoqova Manzura Komilovna, Optimization of pregnancy management tactics with heart pathologies to reduce obstetric and perinatal complications, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 207-214

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8333297>

ANNOTATSIYA

Xomiladorlarda murakkab ritm buzilishlari kardiovaskulyar patologiya fonida yuzaga chiqishi mumkin, shuningdek ichki a'zolar va metabolik jarayonlar tomonidan organik o'zgarishlar kuzatilmaganda xam yuzaga chiqishi mumkin, shuning uchun bu bemorlar chuqur dinamik kuzatuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Aritmiya, xomiladorlik, yurak qon-tomir kasalliklari

Узокова Манзура Комиловна
Ташкентская Медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Сложные нарушения сердечного ритма возникают у беременных как на фоне кардиоваскулярной патологии, так и у пациенток без органических изменений со стороны внутренних органов и метаболических процессов, что требует тщательного динамического наблюдения за этими пациентками.

Ключевые слова: Аритмии, беременность, сердечно-сосудистые заболевания.

Uzoqova Manzura Komilovna
Tashkent medical academy
Tashkent, Uzbekistan

OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS

ANNOTATION

Complex arrhythmias arise both in pregnant women with concomitant cardiovascular pathology and in women without organic lesions of organs and metabolic processes. It requires precise dynamic observation of these patients.

Keywords: Arrhythmias, pregnancy, cardiovascular disease.

Muammoning dolzarbligi: Butun dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining (BDSST) ma'lumotlariga kura, 20-40% onalar o'limi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan bog'liq [1,3]. Masalan, Amerika Qushma Shtatlarida yurak kasallilari tufayli onalar o'limi 4 o'rinni (qon ketish, preeklampsiya, eklampsiya, infeksiyon asoratlardan keyin), Buyuk Britaniyada onalar o'limi ichida yurak kasalliklari 2

o'rinni egallaydi [4,6]. Ammo, P. Khairy va xammualliflar fikriga kura yurak kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichini kam kursatishadi, ammo xaqiqiy kursatkichlari sezilarli darajada baland.

Har qanday somatik kasalliklari, xususan, yurak qon-tomir patologiyasi bo'lgan ayollarda xam homiladorlik jiddiy tibbiy muammolar bilan kechadi. Ushbu yo'nalishdagi ko'plab tadqiqotlar

o'tkazilishiga qaramay, yurak patologiyasi bo'lgan ayollarda homiladorlikning kechishi, homiladorlikni olib borish xususiyatlari, asoratlarni oldini olish va tug'ruq usullari akusherlikning dolzarb muammosi bo'lib qolmoqda [8].

Reproduktiv yoshdagi ayollarda yurak-qon tomir tizimining kasalliklari tez-tez uchraydigan patologiya bo'lib, ko'pincha homiladorlik davrida og'ir asoratlarni rivojlanishiga olib keladi. Homilador ayollarda yurak-qon tomir tizimi (YuQTT) kasalliklari diapazoni shakli va og'irlik darajasi jihatidan xilma-xil bo'lib, tug'ma yoki orttirilgan yurak nuqsonlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Miyokardit, yurak aritmiyalari [5,7] ham tez-tez uchraydigan patologiyalardir. Ushbu turdagi patologiyalarning tez-tez uchrashi mavzuning hozirgi vaqtda butun dunyoda dolzarb ekanligini anglatadi. Homilador ayollarda ushbu turdagi somatik kasalliklarning chastotasi oshishi, ba'zi hollarda homiladorlik davrida birinchi marta ilgari sog'lom ayollarda aniqlanishi, bu birinchi navbatda tashxislashning yaxshilanishi bilan bog'liq. Ayniqsa, yosh reproduktiv yoshdagi homilador ayollar orasida yurak patologiyasi mavjudligi sababli akusherlik asoratlarning chastotasi ham oshdi.

Ba'zi hollarda yurak patologiyasi homiladorlik va tug'ilishning og'ir asoratlari olib keladi (turli og'irlikdagi gipertenziv sindrom, homila rivojlanishining chegaralanish sindromi, o'pka emboliyasi va boshqalar), bu perinatal yo'qotishlarga, ayolning reproduktiv organini yo'qotishga va ba'zan o'limga olib kelishi mumkin. [1,2,12]. Homiladorlik davrida birinchi marta yurak qon tomir kasalliklarini aniqlash homilador ayollarda uchrashi mumkin bo'lgan, ya'ni uning holatining yomonlashishi, homiladorlikning II yoki III trimestrlari oxirida kuchaygan qon aylanishining buzilishi belgilarining kuchayishi mumkinligi ko'pincha shifokorni ona va bola hayotini saqlashda tug'ri tanlov qabul qilishiga asos bo'ladi. Shu bilan birga, muddatidan oldin tug'iladigan homilaning ham hayotiyligini saqlab qolish katta ahamiyatga ega. [12,14].

Bunday bemorlarni o'z vaqtida aniqlash, ularni tekshirish, diagnostika qilish, kardiolog bilan birgalikda davolash, tug'ish muddati va usulini ishlab chiqish orqali yurak xastaligi bilan og'rigan homilador ayollar o'rtasida kasallanish va onalar o'limi darajasini yaxshilashga erishish mumkin. Bu bemorni III darajali kasalxonaga olib borish imkonini beradi, uning tarkibida reanimatsiya bo'limi mavjud, shu jumladan erta tug'ilgan chaqaloqlar uchun va neonatal respirator distress sindromining oldini olish imkonini beradi [4,7]. Yurak yetishmovchiligi kuzatishda foydali deb hisoblanishi mumkin bo'lgan ideal yurak-qon tomir biomarkerining mavjudligi bo'yicha munozaralar mavjud bo'lsa-da, yakuniy biomarker yurak urish tezligi uchun juda sezgir va o'ziga xos bo'lishi, erta tashxis qo'yish uchun tezda chiqarilishi va diagnostika monitoringida ma'lum vaqt davomida barqaror bo'lishi mumkin va bemorning klinik holati va prognozidagi o'zgarishlarni aks ettirgan holda aniq va iqtisodiy miqdorni aniqlashga imkon beradi. Biomarker kasallik holatining qo'shimcha mahsuloti bo'lishi mumkin va uning patogenezini yoki modulatsiyasida bevosita ishtirok etishi mumkin [5,6]. Yurak-qon tomir biomarkerlari orasida miya natriuretik peptidi va N-terminal pro-B tipidagi natriuretik peptid (NT-pro-BNP) o'tkir yurak yetishmovchiligi uchun aniq diagnostika vositasi va chap qorincha sistolik va diastolik disfunktsiyani aniqlash uchun skrining vositasi sifatida paydo bo'ldi [9,10].

Material va metodlar: TTA (rektor – professor Shadmanov A.K.) Akusherlik va ginekologiya kafedrasida (kafedra mudiri, t.f.d., Shukurov F.I.) tadqiqot Toshkent shaxridagi 9 sonli akusherlik kompleksi bazasida (bosh shifokor Begjanov U.U.) va Respublika Perinatal markazi RPC (director, t.f.d., Urinbaeva N.A.), Institut immunologiya (t.f.d. akademik Aripova T.U.), V.Voxidov nomidagi RIIAX markazida (Nazirov F.G.) bemorlar yurak kasalliklari bilan tekshirildi va o'rganildi.

Tekshiruv 2 bosqichda o'tkazildi. 1 bosqichda Voxidov V.V. nomidagi RIIAMga yurak ritmi buzilishi bilan murojaat qilgan, homiladorligi 2 va 3 trimestrda bo'lgan 150 nafar bemorlar yurak patologiyasi turi, chastotasi, akusherlik va perinatal asoratlarni aniqlash maqsadida kartasi o'rganib chiqildi. Ikkinchi etapda esa, Toshkent shaxridagi 9 t.k. va RPM yurak kasalligi aniqlangan, tekshirilgan va davolangan ayollar kiritilgan. Kardiolog konsultatsiyasi, EKG va

ExoKG ma'lumotlariga asosan 92 nafar ayollar ajratib olindi va 2 guruxga bo'lindi. Asosiy guruxga 62 nafar ilk marotaba ushbu homiladorlikda yurak kasalligi yuzaga chiqqan homiladorlar kiritildi. Ular 2 ta podgruppaga bo'lindi. 1A guruxga – 22 nafar birinchi homiladorlar, 1B guruxga – 40 nafar qayta homiladorlar kiritildi. 2 gurux solishtirma guruxga 30 nafar oldindan mavjud yurak kasalliklari kiritildi. Nazorat guruxiga 20 nafar sog'lom homiladorlar kiritildi.

Tekshiruvga kiritilgan patologiyalar: yurak ritmining buzilishi bilan kechuvchi orttirilgan yurak kasalliklari miokarditlar, postmiokardik kardioskleroz, NCD, sinusli taxikardiya, paroksizmal taxikardiya.

Kup homilalik homiladorlik, og'ir tug'ma yurak nuqsonlari, gestasion qandli diabet, bronxial astma, jigar va buyrak funktsiyasining buzilishi bilan kechuvchi autoimmun kasalliklar, biriktiruvchi tuqima kasalliklari tekshiruvga kiritilmadi.

Bo'limda yurak kasalliklari mavjud homilador ayollarni prospektiv va retrospektiv tekshiruv usullari tavsiflangan. Umumklinik va bioximik laborator tekshiruv usullari keltirilgan. Bemor shikoyatlari bilan birga kasallik tarixini yig'ish, xayv va reproduktiv funktsiya, somatik va ginekologik anamnez ma'lumotlari, o'tkazgan infeksiyon-yallig'lanish kasalliklari, homiladorlikni kechishi, tug'ruq yakunini o'rganish, chaqaloq xolati. Kardiolog konsultatsiyasi va terapevt maslahati amalga oshirildi. EKG, ExoKG, UZI Doppler tekshiruvlari o'tkazildi. Laborator tekshirish usullari majmuasi – qon umumiy taxlil, qon bioximiyasi, koagulogramma, immunologik tekshiruv usullarini o'z ichiga oldi. Shuningdek, yurak yetishmovchiligi og'irlik darajasini aniqlash maqsadida qon plazmasida NT pro BNP miqdori aniqlandi.

Tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar statistik ishlov funktsiyalari kiritilgan Microsoft Office Excel – 2013 dasturiy paketi yordamida Pentium-IV kompyuterida ishlandi va SPSS 25000 (JBM) dasturi yordamida umumiy qabul qilingan statistik taxlil usuli bo'yicha ishlov berildi.

Retrospektiv analizda 150 nafar yurak patologiyasi mavjud, xirurgiya markazida tekshirilgan bemorlar taxlili shuni ko'rsatdiki, ilk marotaba homiladorlikda yuzaga chiqqan yurak kasalliklari soni 32 (21.3%) ni tashkil etdi. Ulardan eng ko'p miokardit (18), yurak ritmi buzilishi (25) – aritmiya, taxiaritmiya, ekstrasistoliya. Ayollarning ko'pchiligi homiladorlikning II va III trimestrida murojaat qilgan va ularning asosiy qismini qayta homiladorlar (68%) tashkil etdi.

Prospektiv tekshiruvda ayollarda anamnestik ma'lumotlar, ginekologik va somatik kasalliklar, homiladorlik va tug'ruq pariteti tahlil qilindi. Yurak kasalliklari ilk marotaba homiladorlikda rivojlanishi sabablarini aniqlash maqsadida xavf omillarini o'rgandik. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, yurak kasalliklari mavjud ayollarning yoshi o'rtacha 18 dan 42 yosh oralig'ida bo'lib, yosh toifasi orasida guruxlarda ishonchli farqlar aniqlanmadi. Guruxlarda antropometrik ko'rsatkichlar o'rganilganda, tana vazni indeksi (TVI) 1a guruximizda yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ilk marotaba homiladorlikda ortiqcha tana vazni yurak kasalliklari rivojlanishi uchun xavf omili bulishi mumkinligini ko'rsatdi. Tekshirilgan guruxlarda bolalikda o'tkazgan infeksiyon kasalliklari o'rganilganda tonzillit va tonzilektomiya amaliyoti o'tkazgan ayollar guruxlar orasida solishtirilganda, nazorat guruxidan farqli ravishda 2 barobar yuqoriligi aniqlandi. Shuningdek, bolalar infeksiyasi bilan kasallanish I guruxdan ishonchli farq qilib, $p < 0,05$ dan kichikligi aniqlandi.

Tekshirilgan bemorlarda homiladorlikda aniqlangan somatik kasalliklari taxlil qilinganda, surunkali arterial gipertenziya I gurux 11,3±4,1 va II gurux 26,7±8,2 ni tashkil etdi va guruxlar orasida solishtirilganda ishonchli farq aniqlanib ($p < 0,05$), II guruxda diyarli 2,4 baravar ko'p kuzatilganligi aniqlandi ($p < 0,01$).

Yurak kasalliklari oldindan mavjud ayollarda anamnezida homiladorliklari soni 0 dan 11 tagachani tashkil etdi, o'rtacha 2,4±0,41, solishtirma guruxda esa 2,3±0,54 ($p > 0,05$). Asosiy guruxda anamnezida tug'ruqlar soni bitta ayolga nisbatan 1,27±0,21, solishtirma guruxda 1,6±0,18.

Reproduktiv yuqotishlar: o'smagan homila, homila antenatal va postnatal o'limi, bachadondan tashqari homiladorlik va xar xil turdagi abortlar (o'z-o'zidan homila tushishi, tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha va sun'iy abortlar) ko'rinishida namoyon bo'ldi. Anamnezida o'smagan homila guruxlar orasida ko'rilganda II gurux I gurux va nazorat

guruxidan ishonchli farq qilganini ko'rishimiz mumkin ($p < 0,05$). Shuningdek, abortlar I guruxda eng yuqori natijani qayd etib, nazorat guruxidan 3 marta ko'p ($p < 0,05$) kuzatilgani aniqlandi.

Kamqonlik yurak kasalliklari kuchayishiga, homiladorlik asoratlari paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Barcha tekshirilgan ayollarda umumiy qon taxlili o'tkazilgan. Tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha ayollarda kamqonlik qayd etildi, o'rtacha gemoglobin miqdori I a guruxda $98,32 \pm 25,03$ g/l, I b va II guruxlarda mos ravishda $101,7 \pm 10,5$ va $100,5 \pm 9,7$ g/l va eritrocitlar soni va rang ko'rsatkichlari shunga mos ravishda pasaygan.

Shunday qilib, ayollardan so'rab surishtirilganda quyidagi natijalar olindi. Xayot tarzi so'ralganda ayollarning 10% qismi homiladorlikning 20 haftasigacha yotoq rejimida bo'lganini, 35% qismi kam xarakat xayot tarziga egaligini bildirdi. Stressni baxolashda esa ayollarning 20% oilaviy mojarolar borligini, 12% esa ishxonadagi stresslarni ko'rsatdi. Homiladorlikda ilk bor yuzaga chiqqan yurak kasalligi mavjud ayollardan kasallikni nima bilan bog'lashi surab surishtirilganda 16% o'tkazgan kovid infeksiyasidan keyin yuzaga chiqqanini aytsa, 20% o'tkir respirator infeksiya natijasida yuzaga chiqqanini, 7% oldingi homiladorligida yuqori qon bosimi ko'tarilgani bilan bog'lasa, 2 (12%) nafari homilasi o'smagani bilan, 3 (15%) nafari homilasi tushganini bilan, 1 nafari homila ichida nobud bo'lgani bilan, 7 (32) nafari bilmasligini bildirdi.

Tekshirilgan ayollarda respirator infeksiyalar bilan kasallanish yuqoriligini e'tiborga olib, interleykinlar IL2 va IL6 darajasi o'rganildi. Homiladorlikda ilk marotaba yurak kasalliklari mavjud ayollarda I a va I b guruxlarda mos ravishda IL6 miqdori $7,2 \pm 3,1$ va $7,8 \pm 2,3$ ni tashkil etdi, va ular nazorat va II guruxga nisbatan ishonchli farq qildi ($P < 0,001$). 2 va nazorat guruxlarda $4,9 \pm 0,13$ va $6,2 \pm 0,14$ ni tashkil etdi ($P < 0,001$).

Bundan tashqari, organizmning yallig'lanish jarayoniga javob beradigan C reaktiv oqsil ko'rsatkichlarini qonda aniqladik. I a guruxda 1,97 marta baland ($7,3 \pm 0,32$) va II guruxga nisbatan 2,1 marta balandligi aniqlandi ($3,7 \pm 0,16$, $P < 0,001$).

Yallig'lanish oldi citokinlari va C reaktiv oqsil miqdorining balandligi o'tkazgan va o'tkazayotgan yallig'lanish kasalliklari fonida yurak kasalliklari yuzaga chiqishidan darak beradi.

Homiladorlikda ilk bora yurak kasalliklari rivojlanishi xavf omillari orasida sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash uchun biz bu bemorlarda kasallik yuzaga kelishi imkon (OR) va xavf (RR) ini hisobladik. Shunday qilib, tekshiruv shuni ko'rsatdiki, homiladorlarning respirator virusli infeksiyalar bilan kasallanishi shansi - 77,4, o'tkazgan yallig'lanish kasalliklaridan so'ngi homiladorlikda yurak kasalliklarining rivojlanish xavfi (36,0)ni tashkil etdi.

Jadval-1

Prognostik xavf omillari chastotasi

Prognostik omillar	1 gurux	Nazorat	F	P	Δ%
TVI≥	24,6	15,6	5,6	<0,001	
Stress	15,6	6,6	5,6	<0,001	
O'tkazgan Covid-19	13,6	5,7	10,9	<0,001	
O'tkazgan URI	25,2	12,4	7,9	<0,001	
Anamnezida homila usmagani	8,3	1,3	9,2	<0,001	
Anamnezida antenatal o'lim	42,3	25,6	8,8	<0,001	
Kamqonlik	15,6	6,6	5,7	<0,001	
Anamnezida yiringli septik kasalliklar	26,4	11,1	5,8	<0,001	

Tabiiy yul orqali tug'ayotgan ayollarning shikoyatlari o'rganilganda, yurak urib ketishi barcha guruxlarda eng yuqori natijani qayd etdi. Bosh aylanishi I a, I b guruxlarda II guruxga nisbatan

ishonchli farq qildi ($p < 0,01$, $p < 0,001$). Nafas qisish xissi esa I a guruxda II guruxdan 2 marta ko'proq kuzatildi.

Jadval-2

Konservativ tuqqan bemorlarning tug'ruqdagi shikoyatlari

Shikoyatlari	I a gurux, n=8		I b gurux, n=14		II gurux, n=13	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Bosh aylanishi	3	$37,5 \pm 18,3^*$	4	$28,6 \pm 12,5^*$	1	$7,7 \pm 7,7$
Nafas qisishi	4	$50,0 \pm 18,9^*$	4	$28,6 \pm 12,5$	3	$23,0 \pm 12,1$
Yurak urib ketishi	6	$75,0 \pm 16,4$	9	$64,3 \pm 13,3$	10	$76,9 \pm 12,2$
Xansirash	2	$25,0 \pm 16,4$	3	$21,4 \pm 11,4$	4	$30,8 \pm 13,3$

Izoh: * - II gurux ko'rsatkichlariga nisbatan farqlanish ishonchli (*- $P < 0,05$)

Ko'pincha ($27,7 \pm 1,2\%$) homilador ayollarda yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan ayollarda homiladorlik jarayoni abort xavfi bilan asoratlandi ($p < 0,05$). Biz anemiya va abort xavfining kombinatsiyasi tez-tez kuzatilganligini aniqladik. Anemiya chastotasi va yuqori darajadagi yaqin munosabatlar ($r = 0,88$) bilan abort xavfi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. YQTK bilan kasallangan homilador ayollarni tug'ish uchun kasalxonaga yotqizish o'rtacha $8,0 \pm 3,82$ kunni tashkil etdi, bu ona va homila holatini chuqurroq tekshirish, og'riqsizlantirish va tug'ish usulini tanlash, tug'ish uchun to'liq psixofizik tayyorgarlikni o'tkazish, ona va homila tomonidan aniqlangan asoratlarini bartaraf etish, tug'ruqda partnyorlikni tashkil etish yoki istisno qilish kabi xolatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tug'ruq faoliyatini tartibga solish prostaglandinlar yordamida amalga oshirildi; tug'ish maksimal og'riqsizlantirish ostida, ko'rsatmalarga ko'ra, uzoq muddatli epidural og'riqsizlantirish yordamida amalga oshirildi; tug'ish paytida homilaning monitoringi o'tkazildi; ona yoki homila tomonidan patologik ko'rsatmalar paydo bo'lsa, yurak yetishmovchiligi belgilari paydo bo'lsa, jarroxlilik yuli bilan amalga oshirildi. Tabiiy yul orqali I a guruxdan 24 nafar ayolning 22 (90%) nafari og'riqsizlantirish ostida tuqqan, 2 (10%) nafari esa tug'ruqning 2 davrida kelganligi sababli og'riqsizlantirish imkonini bo'lmadi.

Jadval-3

Yurak kasalliklari mavjud homiladorlarda tug'ruqni kechishi

Ko'rsatkichlar	I guruh n=62		II guruh n=20		P
	abs	%	abs	%	
Qogonoq pardasining tug'ruqdan oldin yorilishi	5	8,1±3,5*	5	25,0±8,0	>0,05
Bosh-chanoq disproporsiyasi	-	-	1	5,0±5,0	>0,05
NJYBK	1	1,6±1,6	-	-	>0,05
Atonik qon ketishi	4	6,5±3,2	2	10,0±6,9	>0,05
Bachadon bushlig'ini qul bilan tozalash	-	-	1	5,0±5,0	>0,05
Qin, oraliq yirtilishi	2	3,2±2,3	1	5,0±5,0	>0,05

Izoh: *- p<0,05 - ayollar belgilari qiymatining 2 guruxidan farqi

Tekshirilgan ayollarda tug'ruqni kechishi o'rganilganda qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin yorilishi II guruxda ko'p kuzatilib, ishonchli farqlar aniqlandi (33,3±8,8%, P<0,05). Klinik tor chanoq va bachadon bushlig'ini qul bilan tozalash amaliyoti I guruxda kuzatilmadi.

Onalar va perinatal kasallanish va o'limni kamaytirish maqsadida 18 nafar (13,1%) bemorda jarroxlik yuli orqali tug'ruq amalga oshirildi. Ulardan 9 nafari YQTK bo'lgan I gurux homilador ayollar (11,1%) va

9 nafari II gurux (16,1%) homilador ayollar. Jarrohlik uchun ko'rsatmalar asosan akusherlik patologiyalari edi. Yurak-qon tomir tizimi tomonidan merca aritmiya va paroksizmal taxikardiya turi bo'yicha ritm buzilishlari va o'pka gipertenziyasi bilan asoratlangan qo'shma yurak nuqsoni hamda surunkali yurak yetishmovchiligining paydo bo'lishi jarroxlikka ko'rsatma bo'ldi.

Tekshirilayotgan guruxlarda tug'ruqni olib boorish

Jadval-4

Tekshirilgan guruxlarda tug'ruqlar

Ko'rsatkichlar	Asosiy gurux, n=62		Solishtirma gurux, n=30		Nazorat gurux, n=20	
	Abs	%	Abs	%	abs	%
Kesar kesish	40	64,5±6,1*	16	53,3±9,3	7	35,0±10,9
Tabiiy tug'ruq	22	35,5±6,1*	14	46,7±9,3	13	65,0±10,9
Inducirlangan tug'ruq	4	6,5±3,2	2	6,7±4,6	1	5,0±5,0

Izoh: *-nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan farqlanish ishonchli (*-P<0,05)

Tug'ilishda maksimal og'riqni yo'qotish uchun biz uzoq muddatli epidural anesteziyadan (EDA) foydalandik. Biz tug'ruq vaqtida DEA o'tkazgan 30 ayolni kuzatdik. Ulardan 15 nafari ilk marta, 15 nafari takroriy tug'uvchilardir. Og'riqsizlantirish uchun asosan bupivacaine preparati ishlatildi. Preparat dozasi asosan ayollarni sezuvchanligi va tug'ruq davomiyligiga bog'liq bo'ldi.

Shunday qilib, tadqiqotimizga homiladorlikka bogliq bo'lgan xavf omillariga paritet, anamnezida o'smagan homiladorlik, antenatal homila o'limi, abortlar, muddatidan oldingi tug'ruq, o'tkir respirator infekcion kasallilar, chilla davri yiringli septik asoratlari,

homiladorlikka bog'liq bo'lmagan (nasliy omil, stress xolatlari, semizlik), xavf omillari kiritildi.

Tekshirilgan bemorlardan guruhlarda EKG ma'lumotlariga ko'ra quyidagicha ritm o'zgarishlar qayd etildi. Qorinchalar usti ekstrasistoliyasi bigeminiya va trigeminiya tipida 28% homiladorlarda kuzatildi. Qorinchalar ekstrasistoliyasi (Lown I-II bo'yicha) 45%, polimorf qorinchalar ekstrasistoliyasi (Lown III bo'yicha) 5.5%, bo'lmachalar ekstrasistoliyasi 5,5%. O'tkazilgan solishtirma tekshiruv shuni ko'rsatdiki, solishtirma guruhdagi ayollarning 22.7% da homiladorlikdan oldin yurak ritmining buzilishi bo'lgan. Shu guruhda homiladorlik vaqtida yurak ritmining o'zgarishi 40% ga etdi.

Rasm-1. EKG ma'lumotlari

Exokardiogramlar tahlili shuni ko'rsatdiki, birinchi guruhdagi o'ng bo'lmacha o'lchami uchinchi guruhga nisbatan sezilarli darajada kichikroq. Uzun o'qi bo'ylab o'ng bo'lmacha o'lchamlari mos ravishda $47,5 \pm 4,2$, $52,4 \pm 17,3$ mm ($p=1-2=0,195$) va $58,2 \pm 15,2$ mm ($p=1-2=0,022$) ni tashkil etadi.

Ikkinchi guruh homilador ayollarda ChQ SDO' (chap qorinchaning so'ngi diastolic o'lchami) birinchi guruh ayollaridagi ($149,6 \pm 5,2$ ml) bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori ($188,7 \pm 20$ ml, $p=0,024$).

UTT tekshiruvi o'tkazilganda, homila boshining biparietal o'lchamining (BPO') o'sishining qiyosiy tahlili II-III FS yurak yetishmovchiligi bo'lgan II guruh homilador ayollarda homila BPO'

o'sishining kechikishini aniqlandi va bu ko'rsatkich homiladorlikning 24 haftasigacha o'rtacha $5,05 \pm 0,05$ sm gacha ($p < 0,05$), so'ngra homiladorlikning oxirigacha uning o'sish sur'ati $9,33 \pm 0,04$ sm. Shunday qilib, ultratovush tekshiruvi homilaning bachadon ichi o'sishdan ortda qolishini o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi, xususan, uning rivojlanishidagi kechikish, medikamentoz korreksiyaning o'z vaqtida o'tkazish va shu bilan perinatal kasallanish va o'limni kamaytirishga ta'sir qiladi. FS oshishi bilan uteroplasental qon oqimining sezilarli darajada yomonlashishi kuzatildi va yurakning funksional holatiga bog'liqlik borligini ko'rsatdi.

Jadval-4

Plasentar etishmovchilik darajasi

Ko'rsatkichlar	I a gurux n=22	I b gurux n=40	II gurux n=30
1 a daraja	10 (45,0)	15 (37,5)	5 (25,0)
1 b daraja	7 (31,8)	16 (40,0)	16 (53,3)
II daraja	4 (18,2)	8 (20,0)	7 (23,3)
II-III daraja	1 (4,5)	1 (2,5)	2 (6,7)
1 marta kindik bo'yniga o'ralgan	7 (31,8)	11 (27,5)	5 (16,7)
2 marta kindik b/u	3 (13,6)	2 (5,0)	3 (10,0)

Ko'rsatkichlar ishonchlilik darajasi: * - $p < 0,05$.

2- Rasm. Tekshirilgan guruxlarda NT proBNP darajasining dinamikasi

Yurak kasalliklari mavjud bo'lgan homilador ayollarda natriuretik peptid darajasini o'rganish SYU zo'rayishi bilan gormon konsentratsiyasining sezilarli darajada oshishini aniqlanadi. Shu bilan birga, homilador ayollarda maksimal NUP qiymatlari SYU III FS $236,3$

± 72 pg/ml, SYU II FS va simptomiz yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga nisbatan balandligi kuzatiladi. Ularning gormon darajasi mos ravishda $167,6 \pm 36,8$ ($r_{2,3}=0,022$) va $134,8 \pm 35,6$ pg/ml ($r_{2,3}=0,0011$) ni tashkil qiladi

5-jadval

NT pro BNP ning SYU funksional sinflarida o'zgarishi

	FS I SYU	FSII SYU, pg/ml	FS III, pg/ml
NT pro BNP	$134,8 \pm 35,6$	$167,6 \pm 36,8$	$236,3 \pm 72$

Shunday qilib, yurak kasalliklari mavjud bo'lgan homilador ayollarning qon zardobida NT-pro-BNP darajasini aniqlash yurak yetishmovchiligi uchun ishonchli diagnostika testi sifatida ishlatilishi mumkin, shu jumladan erta bosqichda gormonning konsentratsiyasi o'zgarishining buzilishining og'irligini aks ettiradi.

Olingan ishonchli ko'rsatkichlar shuni ko'rsatdiki, 1 va 2 guruxda esa gemodinamik ko'rsatkichlardan yurak urish soni, diastolik qon bosimi, sistolik qon bosimi, yurak zarb xajmi, o'rtacha kuch bilan gormon miqdoriga tug'ri korrelyasion bog'langanligi aniqlandi. Shunday qilib, gormon miqdori oshsa, yurak etishmovchiligi borligini, bu esa gemodinamik ko'rsatkichlar oshishiga sabab bo'ladi. Exokardiografiya natijalari bilan NT pro-BNPning o'zaro bog'liqligi o'rganilganda, korrelyacion taxlil shuni ko'rsatdiki, NT pro-BNP o'ng bo'lmacha o'lchami bilan tug'ri kuchli bog'langan ($R=0,58$, $p=0,000055$), chap bo'lmacha va o'ng qorincha parasternal o'lchami,

o'pka arteriyasi diametri, chap qorincha miokardi massasi o'rta kuchda tug'ri bog'langan.

Tekshirilgan guruxlarda NT pro-BNPning homiladorlik kechishi bilan korrelyacion o'zaro bog'liqligi o'rganilganda, onaning umumiy tana vazni qushishi, tug'ruq muddati va chaqaloq tana vazni bilan aniq teskari korrelyacion bog'liqlik borligi aniqlandi. Bu ma'lumotlar shundan darak beradiki, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP miqdori qancha oshsa shuncha kam ayol vazn qushadi, chaqaloq massasi shuncha kichik buladi va erta tug'ish xavfi oshadi. Olingan natijalar shuni kursatadiki, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP miqdoriga qarab homiladorlik va tug'ruq natijalarini bashoratlash mumkin, ya'ni homiladorlarda natriuretik peptid miqdorini muddatidan oldingi tug'ruq, XUOQS kabi noxush xolatlarni aniqlash uchun diagnostic test sifatida xam ishlatishimiz mumkin.

Tekshirilayotgan guruxlarda NT pro-BNPning xomiladorlik kechishi bilan korrelyatsion o'zaro bog'liqligi

Rasm-3.

Muxokamalar: Homiladorlik davomida taqqoslash guruhi va I guruh homilador ayollarning bachadon arteriyalarida ko'rsatkichlari uteroplasental qon oqimining yaxshilanishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, FS oshishi bilan uteroplasental qon oqimining sezilarli darajada yomonlashishi kuzatildi va yurakning funktsional holatiga bog'liqlik borligini ko'rsatdi.

NUP ning roli bo'yicha ko'plab tadqiqotlarga qaramay, qon tomirlarining volumetrik gomeostazini tartibga solish, tarkibi haqida ma'lumot, NUPning "ona-platsenta-homila" tizimidagi fiziologik roli haqidagi ma'lumotlar juda oz va munozarali bo'lib qolmoqda [11]. Ko'pchilik mualliflar normal rivojlanayotgan homiladorlik davrida NUP muhim moslashish mexanizmlaridan biriligini tan olishadi, ya'ni tizimli vazodilatatsiya orqali yurakdagi ish yukini kamaytiradi, yurakka venoz qon qaytishi va qon tomirlari hajmini kamaytiradi [13]. Mavjud homilador ayollarda NUPni o'rganishga bag'ishlangan ishlar, sog'lom homilador ayollarda NUP konsentratsiyasi homilador bo'lmagan ayollar bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori ekanligi ko'rsatilgan, lekin chegara qiymatidan oshmaydi [11, 15]. Shu bilan birga, gormonning konsentratsiyasi homiladorlik boshidanoq kuchaya boshlaydi va ikkinchi trimestrda o'zining eng yuqori ko'rsatkichlariga etadi, homiladorlikning oxirida kamayadi [16,17]. ANPga kelsak, uning darajasi homiladorlikning boshida allaqachon ortadi, lekin OIJK o'sishiga qaramay, gormon darajasining yanada oshishi sodir bo'lmaydi. Mualliflar aytishlaricha, homiladorlik davomida OIJK va ANP tarkibini tartibga solishda qo'shimcha mexanizmlar ishtirok etadi [1,5].

Adabiyotda shunday ko'rsatma borki, homiladorlarning plazmasida ANP va BNP darajasining ko'tarilishi, gestoza rivojlanishi va erta tug'ruqning asosi desak bo'ladi.

Shu tasdiqlanganki, preeklampsiyasi bor homiladorlarga qaraganda fiziologik o'tayotgan homilada BNP ning o'rtacha darajasi sezilarli darajada kam. Ayrim ishlarida ta'kidlanganki, homiladorning gipertenziv xolatlarida homiladorlik davrida uning qonining miqdorida NT-pro-BNP darajasining ko'tarilishi, oshgan K/D/J va diastologik disfunktsiyaning aksi hisoblanadi.

Mualliflarning fikricha, homiladorlardagi NTpro-BNP plazma darajasi, kattalashgan og'irlik bilan chaqirilgan, yurak indeksiga(SI) va urish indeksiga(YuUI) o'xshagan yurakning funktsional ko'rsatgichi emas, ChQ ning diastolik disfunktsiyaning zo'r markeri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda transmitral diastologik patoka (ko'rinishning) dopler ro'yxatdan o'tishi ChQning diastologik funksiyasi diagnostikaning eng yetakchi usuli hisoblanadi, lekin u ChQ ning to'ldirilish xarakterini baholashga yo'l qoyadi, faqatgina shaxsiy diagnostik xususiyatlari harakat ostida emas, balki yurakning kameralarining nagruzkali shart sharoitda to'lishi farqlanadi. Shunday qilib, bu usul diastolada yurakning funksiyalarining asosiy jihatlarini faqatgina chala ko'rsata oladi.

Undan tashqari, arterial fibrilyatsiyasi bor, yurak paroki va mitral parokning spektori deformatsiya qiladigan boshqa patologik kasalligi bor bemorlarda haligacha diastologik disfunktsiyani yoritib beradigan

aniq bir narsa ishlanmagan. Oxirgi yillarning ko'p tadqiqotlarida shu ko'rsatilganki, ChQning ODO' o'sishi o'lchovida NT-pro-BNP sekretsiyasi o'sadi, shu bilan birga garmonlarning konsentratsiyasi invaziv usullar bilan olingan ko'rsatkichlar bilan yaxshi bog'lanadi. Bunga asoslanib, oldingi aytilgan holat og'ir bo'lgan, ChQning sistolik funksiyasi bor bemorlarda diastolik buzilishlar bor va balki alternativ usul bilan ChQning diastologik disfunktsiyasini HYII yetarlicha aniq ko'rsatadi. Ba'zi mualliflar klinik amaliyotda o'pka emboliyasi va tug'ruqdan keyingi kardiomiopatiya kabi patologik holatlarni o'z vaqtida tashxislash uchun, homilador ayollarda NT-pro-BNP darajasini aniqlash usulini tavsiya etadilar[12]. Joon ning fikricha NUP homilador ayollarda fetoplasental qon oqimini tartibga solishda ishtirok etadi.

Homilada NUP ning barqaror konsentratsiyasi stress paytida fetoplasental tizimning turli bo'limlarining yetarli qon ta'minoti uchun adaptiv qiymatga ega bo'lishi mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kindik arteriyasida NUP darajasi onaning qon oqimidan 2 marta ko'p va bu homila-platsenta qon aylanishida qon tomir qarshiligini past darajada saqlab turish omillaridan biridir. Bir qator tadqiqotlarda homila-platsenta qon oqimida NUP sinteziga hissa qo'shuvchi omillar sifatida gipoksiya, atsidoz, XO'OQS, immun va immun bo'lmagan homila shishi kabi omillar hisobga olinadi. R. Bajoria (2003) BNP amniotik suyuqlik hajmini tartibga solishga tegishli ekanligi haqida taklif bildirdi. Bugungi kunga kelib platsenta qon aylanishi orqali NUP o'tish imkoniyati haqidagi savol ochiq qolmoqda. Homila endogen natriuretik peptid ishlab chiqarishga qodir, deb ishoniladi, ammo sintez joyi, ajralib chiqish mexanizmlari va homilaning organizmidagi fiziologik roli kattalarnikidan farq qilishi mumkin. Katta odamdan farq qilib, homilada asosan chap bo'lmachada, shu bilan birga subendokardial qavatda subepikardalga qaraganda ko'proq mavjud bo'lgan NUP tutuvchi maxsus granular aniqlangan. Bir qancha mualliflar homilada perinatal davrda yurak rivojlanishida NUP muayyan rol o'ynashini taxmin qiladilar[13].

Tekshirilayotgan guruxlarda NT pro-BNPning homiladorlik kechishi bilan korrelyatsion o'zaro bog'liqligi urganilganda onaning umumiy tana vazni qushishi, tug'ruq muddati va chaqaloq tana vazni bilan aniq teskari korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi. Bu ma'lumotlar shundan darak beradiki, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP miqdori qancha oshsa shuncha kam ayol vazn qushadi, chaqaloq massasi shuncha kichik buladi va erta tug'ish xavfi oshadi. Olingan natijalar shuni kursatadiki, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP

Miqdoriga qarab homiladorlik va tug'ruq natijalarini bashoratlash mumkin, ya'ni homiladorlarda natriuretik peptid miqdorini muddatidan oldingi tug'ruq kabi noxush xolatlarini aniqlash uchun diagnostic test sifatida xam ishlatishimiz mumkin. Yana shuni ayitishimiz mumkinki, NT-pro-BNP miqdori bilan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsoni rivojlanishi urtasida aloqa topmadik, chunki bizni tekshiruvimizda tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan chaqaloq kuzatilmadi.

Yurak kasalligi mavjud homiladorlarni olib borish algoritmi

1.	Past xavf guruxidagi kardiovaskulyar asoratli BSST I, II, II-III	-Asosiy va ikkinchi darajali shikoyatlarini surishtirish -Anamnez ma'lumotlari, kuzdan kechirish, fizikal tekshirish, xavf omillarini baxolash, AQB, Puls, TVI -Kardiolog ko'rigi, EKG, ExoKG, UQT, UPT, Koagulogramma, biokimyoviy taxlil, homila UTT doppleri, pro-BNP, tor mutaxassislar ko'rigi -Tug'ruq konservativ olib boriladi -Tug'ruqda maksimal og'riqsizlantiriladi - NT pro BNP miqdori 135-236±12,5 pg/ml gacha
2.	Yuqori xavf guruxidagi kardiovaskulyar asoratli BSST III-IV	-Asosiy va ikkinchi darajali shikoyatlarini surishtirish -Anamnez ma'lumotlari, ko'zdan kechirish, fizikal tekshirish, xavf omillarini baxolash, AQB, Puls, TVI -Kardiolog ko'rigi, EKG, ExoKG, xolter EKG, UQT, UPT, Koagulogramma, biokimyoviy taxlil, homila UTT doppleri, pro-BNP, tor mutaxassislar ko'rigi Homiladorlikka qarshi ko'rsatma -Kichik muddatlarida homiladorlik to'xtatiladi -Katta muddatlarida –tabiiy yo'l bilan tug'dirish tavsiya etiladi -- NT pro BNP miqdori 236±12,5 пг/мл dan oshsa

Xulosalar

• Xomiladorlikda yurak kasalliklari rivojlanishi xavf omillariga xomiladorlikka bog'liq bo'lmagan (nasliy, stress xolatlar, semizlik) va bog'liq bo'lgan (paritet, anamnezida o'tkazgan o'smagan xomiladorlik, antenatal xomila o'limi, abortlar, muddatidan oldingi tug'ruq, xomiladorlikda o'tkazgan Covid-19, o'tkir respirator infeksiyon kasalliklar, chilla davri yiringli septik asoratlarini) kiritishimiz mumkin.

• Homiladorlikda ilk marotaba yurak kasalliklari rivojlanishida IL-6 miqdori va C reaktiv oqsil miqdori oshdi, bu kasallik rivojlanishiga o'tkazgan yallig'lanish kasalliklari (Covid-19, URI, chilla davri yiringli septik kasalliklari) katta axamiyatga egaligidan dalolat beradi.

• Yurak kasalliklari mavjud homiladorlar uchun ishlab chiqilgan algoritm asosida homiladorlarni olib borib, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP miqdoriga qarab homiladorlik va tug'ruq natijalarini bashoratlash mumkin, ya'ni homiladorlarda natriyuretik peptid miqdorini muddatidan oldingi tug'ruq, placentar etishmovchilik, homilani ona qornida o'sishdan ortda qolishi kabi homiladorlik asoratlarini oldindan prognozlash uchun qo'shimcha tekshirish usuli sifatida qullashimiz mumkin.

NT pro BNP miqdorining oshishi yurak va qon-tomir etishmovchiligini ko'rsatuvchi miokard shikastlanishiga sezgir biomarkyor bo'lib, ExoKG va Feto-placentar tizimda qon aylanishning buzilishiga tug'ri korrelyatsion bog'langan r. Yurak kasalliklari mavjud bo'lgan ayollarda yurak yetishmovchiligi funksional sinfiga bog'liq ravishda 134,8±35,6 pg/ml gacha oshadi.

• Tavsiya etilgan algoritm asosida yurak patologiyasi bor xomiladorlarni olib borib, ona qoni zardobidagi NT-pro-BNP miqdoriga qarab homiladorlik va tug'ruq natijalarini bashoratlash mumkin, ya'ni homiladorlarda natriyuretik peptid miqdorini muddatidan oldingi tug'ruq, placentar etishmovchilik, homilani ona qornida o'sishdan ortda qolishi kabi homiladorlik asoratlarini oldindan prognozlash uchun qo'shimcha tekshirish usuli sifatida qullashimiz mumkin.

• Yurak kasalliklari bor bo'lgan xomiladorlarda NT pro BNP miqdori 236,0±12,5 pg/ml dan oshsa, operativ tug'dirishga ko'rsatma bo'ladi. IK 100 pg/ml/m dan oshsa bu yurak etishmovchiligi dekompenatsiyasidan dalolat beradi, bunda zudlik bilan xomiladorlikni tuxtatishga ko'rsatma buladi (p=0,04). Shuning uchun ham yurak kasalliklari bor ayollarda homiladorlikning II yarmida NT pro BNP miqdorini aniqlash ishonchli, xavfsiz va ma'lumotlarga boy.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Д.К. Нажмутдинова, А.Х.Каримов, А.А.Тухтабаев "Ведение беременности и родов у женщин с плацентарной дисфункцией на фоне постмиокардического кардиосклероза" монография, 2017.
2. "Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности," 2013.
3. Р. М. Абрамова, А. Н. Баранов, Н. Г. Истомина, and С. Л. Совершаева, "ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ," pp. 26–28, 2011.
4. М. И. Малкова, О. В. Булашова, Е. В. Хазова, М. I. Malkova, O. V Bulashova, and E. V Khazova, "Определение адренореактивности организма по адренорецепции клеточной мембраны при сердечно-сосудистой патологии Specification of adrenoactivity of an organism with adrenoception of cell membrane in cardiovascular pathology," vol. 3, no. 71, pp. 20–23, 2013.
5. Р. И. Стрюк, Д. У. Шоикимова, and И. В. Борисов, "Аритмии при беременности : возможные причины и механизмы развития," pp. 28–32, 2016.
6. R. J. Knotts and H. Garan, "Cardiac arrhythmias in pregnancy," *Semin. Perinatol.*, vol. 38, no. 5, pp. 285–288, Aug. 2014, doi: 10.1053/J.SEMPERI.2014.04.017.
7. A. M. Salam *et al.*, "Atrial Fibrillation or Flutter During Pregnancy in Patients With Structural Heart Disease: Data From the ROPAC (Registry on Pregnancy and Cardiac Disease)," *JACC Clin. Electrophysiol.*, vol. 1, no. 4, pp. 284–292, Aug. 2015, doi: 10.1016/J.JACEP.2015.04.013.
8. E. Furenäs, P. Eriksson, U.-B. Wennerholm, and M. Dellborg, "Effect of maternal age and cardiac disease severity on outcome of pregnancy in women with congenital heart disease," *Int. J. Cardiol.*, vol. 243, pp. 197–203, Sep. 2017, doi: 10.1016/J.IJCARD.2017.04.100.
9. Y. Emmanuel and S. A. Thorne, "Heart disease in pregnancy," *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.*, vol. 29, no. 5, pp. 579–597, Jul. 2015, doi: 10.1016/J.BPOBGYN.2015.04.002.
10. A. D. Lane-Cordova, S. S. Khan, W. A. Grobman, P. Greenland, and S. J. Shah, "Long-Term Cardiovascular Risks Associated With Adverse Pregnancy Outcomes: JACC Review Topic of the Week," *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 73, no. 16. 2019, doi: 10.1016/j.jacc.2018.12.092.

11. J. Roos-Hesselink *et al.*, “Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: Evolving trends over 10 years in the ESC Registry of Pregnancy and Cardiac disease (ROPAC),” *Eur. Heart J.*, vol. 40, no. 47, 2019, doi: 10.1093/eurheartj/ehz136.
12. E. Ertekin *et al.*, “Ventricular tachyarrhythmia during pregnancy in women with heart disease: Data from the ROPAC, a registry from the European Society of Cardiology,” *Int. J. Cardiol.*, vol. 220, pp. 131–136, Oct. 2016, doi: 10.1016/j.ijcard.2016.06.061.
13. “ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden death,” *Kardiologiya*, vol. 51, no. 7. pp. 65–96, 2011, doi: 10.1016/j.jacc.2006.07.010.
14. A. Owens, J. Yang, L. Nie, F. Lima, C. Avila, and K. Stergiopoulos, “Neonatal and maternal outcomes in pregnant women with cardiac disease,” *J. Am. Heart Assoc.*, vol. 7, no. 21, Nov. 2018, doi: 10.1161/JAHA.118.009395.
15. N. VOLCHKOVA, S. SUBKHANKULOVA, and A. SUBKHANKULOVA, “Management of Pregnant Patients With Congenital Heart Defects,” *Bull. Contemp. Clin. Med.*, vol. 9, no. 4, pp. 83–88, 2016, doi: 10.20969/vskm.2016.9(4).83-88.
16. C. E. Schulkey *et al.*, “The maternal-age-associated risk of congenital heart disease is modifiable,” *Nature*, vol. 520, no. 7546, pp. 230–233, 2015, doi: 10.1038/nature14361.
17. M. Wood, C. Women, H. H. Program, and M. G. Hospital, “Pregnancy complications may herald heart disease after menopause. Underlying circulatory problems may be a common thread,” *Harv. Heart Lett.*, vol. 25, no. 3, p. 7, 2014.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000